

Т.В. Сова

ПОЛЕВИЧКА АМУРСКАЯ (*ERAGROSTIS AMURENSIS* PROB.) – НОВЫЙ ВИД ВО ФЛОРЕ ДОНБАССА

Луганская Народная Республика

На основании литературных источников и собственных гербарных материалов приведены сведения о произрастании в Донбассе полеви́чки амурской (*Eragrostis amurensis* Prob.). Приведены данные о современном распространении вида в Евразии. Дана морфологическая характеристика особей, собранных на территории г. Луганска (Луганская Народная Республика). Для уточнения распространения *E. amurensis* в Донбассе необходимо продолжить полевые исследования, а также критически пересмотреть все имеющиеся гербарные материалы *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. s. str. Донецкого ботанического сада.

Ключевые слова: Донбасс, Луганск, *Eragrostis amurensis*, литературные данные, гербарные образцы

Цитирование: Сова Т.В. Полеви́чка амурская (*Eragrostis amurensis* Prob.) – новый вид во флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 2. С. 24–26. DOI: 10.5281/zenodo.15771473

Eragrostis amurensis Prob. (*E. pilosa* complex, *E. pilosa* var. *amurensis* (Probat.) Worosch.) был описан Н.С. Пробатовой с приречных песков притоков р. Амур в 1981 г. [10]. От *E. pilosa* (L.) Beauv. s. str. данный вид отличается наличием железок – округлых или удлинённых железистых углублений – на киях влагилиц и листовых пластинках. По мнению Н.С. Пробатовой, ареал *E. amurensis* располагается на территории российского Дальнего Востока.

В 2010 г. Х. Шольц с песков Поволжья описал морфологически весьма близкий к *E. amurensis* вид – *E. voronensis* H. Scholz [6]. По мнению автора, вид распространён в Средней России.

В 2012 г. А.П. Серегин [10], изучив морфологию и географию *E. pilosa* complex в странах бывшего СССР, признал *E. voronensis* конспецифичным к *E. amurensis*. Приоритетным названием автор оставил *E. amurensis*. С учетом новых данных, ареал вида охватывает обширный внутренний регион умеренной Евразии, находящийся под влиянием континентального климата, включая юго-восточную Беларусь, Центральную и Восточную Украину, большую

часть России, Казахстан и Монголию. Вид также был зарегистрирован в Западной Европе как заносной.

В различных источниках содержатся сведения о произрастании *E. amurensis* на территориях, смежных с Луганской и Донецкой республиками регионов Российской Федерации, в том числе в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Харьковской области Украины [7, 8, 10]. В связи с этим можно предположить, что данный вид встречается и на территории Донбасса, однако во флористических сводках по юго-востоку Украины [2, 3], а также многочисленных дополнениях к ним [4, 5 и др.] *E. amurensis* до сих пор не числится. В то же время довольно обычным для территории юго-востока Украины считается *E. pilosa* [2].

При подготовке статьи об *E. pilosa* complex А.П. Серегин [10] изучил гербарные образцы *E. pilosa* из Института ботаники им. Н.Г. Холодного (KW) и Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (CWU). Существенная их часть имела железки и была переопределена как *E. amurensis*. А.П. Серегин привел перечень переопределённых образцов

и среди них указал два образца из Донецкой и Луганской областей Украины. Приводим их в соответствии с оригинальным текстом: Donetsk Oblast: Volodarsky District, Kamennye Mogily Reserve, Eastern ridge, granite outcrops, gravelly plot, 20 August 1962, Tveretina s.n. (CWU); Luhansk Oblast: Stanitsa Luganskaya, sands of the second terrace of the Seversky Donets River to NW from stanitsa, 2 August 1925, Lavrenko s.n. (KW). Таким образом, данные материалы фактически являются первым указанием на произрастание *E. amurensis* на территории Луганско-Донецкого региона.

В 2024 г. при изучении флоры Луганской городской агломерации мы собрали растения, идентифицированные нами как *E. amurensis* (= *E. voronensis*). При определении растений были использованы ключи, содержащиеся в монографии «Злаки России» [9], а также ряде статей [1, 10].

Растения высотой 20–30 см, стебли многочисленные, в нижних узлах коленчато изогнутые; стебли, влагалища листьев и листовые пластинки имеют многочисленные железки. Листовые пластинки до 2,5–3 мм шириной, длиннозаостренные, голые. Влагалища голые, влагалищно-пластиночные сочленения с длинными волосками. Метелки 10–20 см длиной, раскидистые, в нижних узлах с длинными волосками. Ножки боковых колосков 2,5–4 мм длиной. Колоски 3–5 мм длиной, 1–1,3 мм шириной, серовато-зеленые, с 5–8 цветками. Длина нижней колосковой чешуи – 0,5 мм, верхней – 1,5–1,8 мм.

На территории Луганской городской агломерации *E. amurensis* зарегистрирован в двух местонахождениях:

– Жовтневый район, ул. Павла Сороки, окрестности автозаправки «Луганскнефтепродукт», сильно нарушенный остепненный участок с черноземовидными грунтами, 16.07.2024; N 48.572436, E 39.319214. В сентябре 2024 г. данное местообитание было уничтожено в результате строительства жилого комплекса.

– Ленинский район, ул. Тараса Шевченко, окрестности Областного краеведческого музея, на трамвайной линии, расположенной посере-

дине шоссе, в щели между рельсами и бетонными плитами покрытия, где скопился песок, 16.08.2024; N 48.576090, E 39.306894.

Таким образом, на основании литературных данных и наших гербарных сборов с территории г. Луганска приводится новый для Донбасса аборигенный вид – *E. amurensis*. Вид, очевидно, имеет более широкое распространение в нашем регионе. С целью уточнения распространения *E. amurensis* в Донбассе необходимо продолжить полевые исследования, а также критически пересмотреть гербарные материалы *E. pilosa* Донецкого ботанического сада (DNZ).

Собранные нами гербарные образцы *E. amurensis* переданы в Гербарий Донецкого ботанического сада.

1. Алексеев Ю.Е., Мавродиев Е.В. Полевичка Франка – *Eragrostis frankii* С.А. Меу. ex Steud., новый адвентивный вид во флоре Нижнего Поволжья // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2017. Т. 122, Вып. 5. С. 60–64.
2. Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наукова думка, 1985. 271 с.
3. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
4. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флористические находки в Донбассе (2011–2017 гг.): аборигенные созофиты и регионально редкие виды // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 2. С. 4–14.
5. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 4. С. 4–15.
6. Под *Eragrostis* N. M. Wolf – Полевичка // Определитель сосудистых растений Тамбовской области / под ред. А.П. Сухорукова. Тула, 2010. С. 85.

7. Серегин А.П. (ред.) Образец MW0237188 *Eragrostis amurensis* Prob. // Цифровой гербарий МГУ [Электронный ресурс]. М.: МГУ, 2025. URL: <https://depo.msu.ru/open/public/item/MW0237188> (дата обращения 02.03.2025).
8. Химин А. Изображение *Eragrostis amurensis* iNaturalist [Электронный ресурс] // URL: <https://www.inaturalist.org/observations/132667250> (дата обращения 24.02.2025).
9. Цвелев Н.Н., Пробатова Н.С. Род 139. *Eragrostis* Wolf, 1776 – Полевичка // Злаки России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2019. С. 480–486.
10. Seregin A.P. Taxonomic circumscription and distribution of a glandular Eurasian entity from the *Eragrostis pilosa* complex (Poaceae) // Phytotaxa. 2012. N 52. P. 8–20.

Поступила в редакцию: 05.03.2025

UDC 581.95(477.61)

AMUR LOVEGRASS (*ERAGROSTIS AMURENSIS* PROB.) – A NEW SPECIES FOR THE FLORA OF DONBASS

T.V. Sova

Luhansk People's Republic

Based on literary sources and author's own herbarium materials, information on the growth of Amur lovegrass *Eragrostis amurensis* Prob. in Donbass is presented. The contemporary data on the spread of this species in Eurasia is shown. The morphological characteristics of the individuals collected in the territory of Lugansk (LPR) are given. To clarify the spread of *E. amurensis* in Donbass, it is necessary to continue field research, as well as to review critically the herbarium materials of *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. s. str. stored at the Donetsk Botanical Garden (DNZ).

Key words: Donbass, Lugansk, *Eragrostis amurensis*, literature data, herbarium specimens

Citation: Sova T.V. Amur lovegrass (*Eragrostis amurensis* Prob.) – a new species for the flora of Donbass // Industrial Botany. 2025. Vol. 25, N 2. P. 24–26. DOI: 10.5281/zenodo.15771473
